

**PENGARUH IMPLEMENTASI METODE BIN BAZ
TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN
SANTRIWATI KELAS VII ISLAMIC CENTRE BIN BAZ
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SYARAT MENCAPAI GELAR SARJANA
STRATA 1 (S1)

Disusun Oleh :

Nama : Aliya Putri Adila

NIM : 222301020

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUL QALAM
TANGERANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Aliya Putri Adila

NIM : 222301020

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi/Tugas Akhir **atau** Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari Tanggal Bulan Tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,.....

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA

Abdul Rohman, M.Pd

NIDN.

NIDN.

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Aliya Putri Adila

NIM : 222301020

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang dan dinyatakan :

LULUS / TIDAK LULUS

Pada hari Tanggal Bulan Tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,.....

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:.....

Penguji I

Penguji II

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama : Aliya Putri Adila
NIM : 222301020
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Proposal yang telah saya buat hari ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Proposal ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 Juli 2025

Aliya Putri Adila

NIM: 222301020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Abi tercinta, rahimahullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan menempatkan abi di tempat terbaik di sisi-Nya. Meskipun abi tidak sempat menyaksikan perjalanan ini hingga akhir, kasih sayang, nasihat, dan keteladanan abi akan selalu menjadi bagian dari setiap langkah penulis.
2. Umi tercinta, terima kasih atas setiap peluh, air mata, dan doa yang tidak pernah putus. Terima kasih telah menjadi rumah, kekuatan, dan alasan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini.
3. Kakak, adik, dan seluruh keluarga tercinta yang selalu menghadirkan semangat, dukungan, dan doa dalam setiap proses yang penulis lalui.
4. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa menemani, menguatkan, dan kebersamai penulis dalam perjalanan menuntut ilmu.

Semoga karya ini menjadi langkah kecil yang bernilai ibadah, membawa manfaat, serta menjadi bentuk bakti dan kebanggaan bagi keluarga.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan penerapan Metode Bin Baz, mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati sebelum dan setelah penerapan Metode Bin Baz, serta mengetahui pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *pretest-posttest*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta yang berjumlah 86 santriwati. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlaksanaan penerapan Metode Bin Baz berada pada kategori sangat baik dengan persentase keterlaksanaan sebesar 96,67%. Kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati mengalami peningkatan setelah penerapan Metode Bin Baz yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata *pretest* sebesar 76,14 menjadi 85,01 pada *posttest*. Hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Metode Bin Baz berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

Kata kunci: implementasi, Metode Bin Baz, kemampuan membaca Al-Qur'an, santriwati.

ABSTRACT

This study aims to determine the level of implementation of the Bin Baz Method, to identify the Qur'an reading ability of female students before and after the implementation of the Bin Baz Method, and to examine the effect of implementing the Bin Baz Method on the Qur'an reading ability of seventh-grade female students at Islamic Center Bin Baz Yogyakarta.

This study employed a quantitative approach using a pretest-posttest design. The population of this study consisted off all seventh-grade female students at Islamic Center Bin Baz Yogyakarta, totaling 86 students. Data collection techniques included observation, test, and documentation. Data were analyzed using analyze descriptive statistics, normality tests, and the Wilcoxon Signed Rank Test.

The results showed that the implementation level of the Bin Baz Method was categorized as very good, with an implementation percentage of 96.67%. The Qur'an reading ability of the female students improved after the implementation of the Bin Baz Method, as indicated by an increase in the mean pretest 76.14 to 85.01 in the posttest. The results of the Wilcoxon Signed Rank Test showed that the Asymp. Sig. (2-tailed) value < 0.001 , which was lower than 0.05, indicating that H_0 was rejected and H_1 was accepted. Therefore, it can be concluded that the implementation of the Bin Baz Method has a significant effect on the Qur'an reading ability of seventh-grade female students at Islamic Center Bin Baz Yogyakarta.

Keywords: implementation, Bin Baz Method, Qur'an reading ability, female students.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta” dengan baik.

Shalawat serta salah semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua STAI Darul Qalam beserta seluruh jajaran pimpinan.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Darul Qalam.
3. Pimpinan Safwa University Of Indonesia (SUI) beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh Pendidikan.
4. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.

5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan STAI Darul Qalam Tangerang yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh Pendidikan.
6. Pimpinan, pengajar, dan seluruh pihak di Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada abi tercinta (Rahimahullahu Ta'ala), yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang, doa, dan teladan yang menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menempuh Pendidikan.
8. Teristimewa kepada umi tercinta, yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang dalam mendampingi serta mendukung penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak terhitung, serta kekuatan yang selalu umi berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kakak dan adik tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di SUI, STAI Darul Qalam Tangerang, serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Secara khusus, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada abi tercinta (Rahimahullahu Ta'ala), dan umi tercinta. Terima kasih atas segala cinta, doa, pengorbanan, serta dukungan yang telah diberikan. Semoga setiap langkah dan perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi bentuk bakti dan kebanggaan bagi keluarga.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2026

Penulis

Aliya Putri Adila

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii/viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	23
.....	xvi
Gambar 2. Dokumentasi Penyampaian Tujuan Penelitian kepada Santriwati	79
.....	xvi
Gambar 3. Dokumentasi Koordinasi dengan Pengajar Halaqah	80
.....	xvi
Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Observasi Pembelajaran	80
.....	xvi
Gambar 5. Dokumentasi Pelaksanaan Observasi Pembelajaran Metode Bin Baz	81
.....	xvi
Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Tilawah Bersama	81
.....	xvi
Gambar 7. Dokumentasi Pelaksanaan <i>Pretest</i>	82
.....	xvi
Gambar 8. Dokumentasi Pelaksanaan <i>Posttest</i>	82
.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	4
C. BATASAN MASALAH	5
D. RUMUSAN MASALAH	5
E. TUJUAN PENELITIAN	6

F. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN.....	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis	7
G. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. DESKRIPSI KONSEPTUAL.....	9
1. Pembelajaran Membaca Al-Qur'an	9
2. Metode Pembelajaran Al-Qur'an	11
3. Metode Bin Baz	12
4. Kemampuan Membaca Al-Qur'an	16
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Pemikiran	21
D. Hipotesis Penelitian	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
B. Metode Penelitian.....	25
C. Desain Penelitian	26
D. Populasi dan Sampel	26
1. Populasi	26
2. Sampel.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Tes.....	27
2. Observasi	27
3. Dokumentasi	28
F. Instrumen Penelitian	28
1. Instrumen Tes	28
2. Instrumen Observasi.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
1. Analisis Deskriptif	30
2. Uji Normalitas	30
3. Uji Hipotesis.....	30
H. Hipotesis Statistik.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	32
1. Profil Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta	32
2. Keadaan Responden Penelitian	38
3. Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur'an dengan Metode Bin Baz.....	39
B. Analisis Statistik Deskriptif	40
1. Deskripsi Data <i>Pretest</i>	40
2. Deskripsi data <i>Posttest</i>	42
3. Perbandingan Hasil <i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i>	43
C. Pengujian Hipotesis.....	44
1. Uji Normalitas	44
2. Uji Wilcoxon Signed Rank Test	45
D. Pembahasan.....	47
1. Tingkat Keterlaksanaan Penerapan Metode Bin Baz dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur'an.....	47
2. Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Sebelum dan Setelah Penerapan Metode Bin Baz.....	50
3. Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	54
A. Simpulan	54
1. Tingkat keterlaksanaan penerapan Metode Bin Baz	54
2. Kemampuan membaca Al-Qur'an	54
3. Implementasi Metode Bin Baz	54
B. Saran	55
1. Bagi Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta	55
2. Bagi Pengajar Pembelajaran Al-Qur'an.....	55
3. Bagi Peneliti Selanjutnya	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	59
Lampiran 1 : Instrumen Penelitian	59
A. Lembar Observasi Keterlaksanaan Metode Bin Baz	59

B. Format Penilaian Bacaan Al-Qur'an Awal dan Akhir (<i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i>)	60
Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian	60
A. Data Nilai <i>Pretest</i>	60
B. Data Nilai <i>Posttest</i>	62
C. Rekapitulasi Hasil Observasi	65
D. Hasil Observasi Halaqah 1 sampai 9.....	66
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	76
Lampiran 5 : Hasil Olah Data SPSS	77
A. Analisis tatistik Deskriptif.....	77
B. Uji Normalitas	77
C. Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test</i>	79
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-nama Pengajar Tahfidz Kelas VII.....	33
Tabel 2. Nama-nama Santriwati Kelas VII.....	34
Tabel 3. Statistik Deskriptif Data <i>Pretest</i>	41
Tabel 4. Statistik Deskriptif Data <i>Posttest</i>	42
Tabel 5. Perbandingan Hasil <i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i>	43
Tabel 6. Hasil Uji Normalitas.....	44
Tabel 7. Hasil uji <i>Wilcoxon Signed Tank Test</i>	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 2. Dokumentasi Penyampaian Tujuan Penelitian kepada Santriwati.....	79
Gambar 3. Dokumentasi Koordinasi dengan Pengajar Halaqah.....	80
Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Observasi Pembelajaran.....	80
Gambar 5. Dokumentasi Pelaksanaan Observasi Pembelajaran Metode Bin Baz.....	81
Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Tilawah Bersama.....	81
Gambar 7. Dokumentasi Pelaksanaan <i>Pretest</i>	82
Gambar 8. Dokumentasi Pelaksanaan <i>Posttest</i>	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai wahyu Allah yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, Al-Qur'an memiliki peran penting dalam membimbing umat manusia agar menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk mempelajari serta membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar agar dapat memahami kandungan serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari (Anjani, 2023).

Dalam konteks pendidikan Islam, kemampuan membaca Al-Qur'an tidak hanya mencakup kelancaran membaca, tetapi juga ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, serta keteraturan bacaan sesuai kaidah yang berlaku. Pembelajaran membaca Al-Qur'an memiliki peranan yang sangat penting. Melalui pembelajaran yang baik dan terarah, santriwati diharapkan mampu membaca Al-Qur'an secara lancar dan benar. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan metode pembelajaran yang sesuai agar santriwati dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan.

Salah satu metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang digunakan di salah satu lembaga pendidikan adalah Metode Bin Baz (MBB), metode ini disusun

secara sistematis dan bertahap melalui beberapa buku jilid, yaitu jilid 1, jilid 2, jilid 3, serta jilid tajwid dan gharib. Setiap buku jilid di dalamnya terdapat materi-materi yang membantu santriwati memahami bacaan Al-Qur'an secara bertahap, mulai dari pengenalan huruf hingga penerapan hukum tajwid dan bacaan gharib. Selain menggunakan buku jilid, untuk semakin mempermudah proses pembelajaran Al-Qur'an dan juga mempermudah santriwati dalam memahami materi, Metode Bin Baz juga dilengkapi dengan alat peraga. Dengan adanya buku jilid dan alat peraga tersebut, Metode Bin Baz diharapkan dapat membantu santriwati belajar membaca Al-Qur'an dengan lebih mudah dan terarah. Metode Bin Baz merupakan metode pembelajaran Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Tim Tahfidz Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz pada tahun 2018. Metode ini disusun untuk mempermudah santri Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz dalam pembelajaran Al-Qur'an (Fathi & Hasnah, 2023).

Metode Bin Baz diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan, khususnya di kelas VII dan kelas X. Hal ini dikarenakan sebagian besar santriwati merupakan santri yang berasal dari sekolah luar. Oleh karena itu, program tahfidz di kelas VII memiliki target untuk menyelesaikan seluruh jilid Metode Bin Baz. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran membaca Al-Qur'an dilakukan melalui beberapa tahapan seperti muqaddimah, murojaah, darsun jadid, dan baca simak, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan santriwati.

Pembelajaran Al-Qur'an yang diterapkan di lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi pada ketercapaian target materi, tetapi juga pada proses pembiasaan

membaca Al-Qur'an secara berkelanjutan. Melalui pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan, diharapkan santriwati dapat mengikuti setiap tahapan pembelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga proses peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an dapat berjalan secara optimal.

Keberhasilan pembelajaran membaca Al-Qur'an tidak hanya dipengaruhi oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh peran pengajar yang mengajar santriwati dengan baik. Pengajar yang kompeten memiliki peran penting dalam membantu santriwati dalam memahami dan mempelajari Al-Qur'an. Namun, dalam penelitian ini fokus utama adalah implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati (Falah, 2021).

Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta terletak di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Wonosari Km10, Dusun Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang menggunakan metode tersebut dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an, khususnya santriwati kelas VII. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, Metode Bin Baz digunakan sebagai metode utama dalam proses pembelajaran membaca Al-Qur'an.

Namun demikian, kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII masih menunjukkan adanya perbedaan. Berdasarkan data awal hasil evaluasi pembelajaran membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta tahun ajaran 2025/2026, dari total 86 santriwati terdapat 51 santriwati yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar sesuai indikator ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, dan kelancaran membaca. Oleh karena itu,

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati. Meskipun Metode Bin Baz telah diterapkan secara terstruktur, efektivitas metode tersebut dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati belum diketahui secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pembelajaran membaca Al-Qur'an membutuhkan metode yang efektif agar kemampuan santriwati berkembang secara optimal.
2. Metode Bin Baz telah diterapkan, tetapi belum diketahui seberapa efektif metode ini dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII.
3. Kualitas membaca Al-Qur'an santriwati dipengaruhi oleh ketepatan huruf, tajwid, dan kelancaran bacaan, sehingga perlu dikaji keterkaitan antara metode yang digunakan dan pencapaian kemampuan tersebut.
4. Belum ada gambaran jelas mengenai pengaruh langsung implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

C. BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas implementasi Metode Bin Baz dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an.
2. Subjek penelitian dibatasi pada santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.
3. Penelitian ini menekankan pada kemampuan membaca Al-Qur'an, meliputi ketepatan huruf, tajwid, dan kelancaran bacaan, tidak membahas hafalan atau aspek lain.
4. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh Metode Bin Baz dalam konteks pembelajaran di sekolah, tanpa membahas faktor eksternal lain seperti lingkungan keluarga atau kegiatan tambahan di luar sekolah.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat keterlaksanaan penerapan Metode Bin Baz dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta?
2. Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII sebelum dan setelah penerapan Metode Bin Baz?

3. Seberapa besar pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan penerapan Metode Bin Baz dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII sebelum dan setelah penerapan Metode Bin Baz.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

F. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pembelajaran membaca Al-Qur'an. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an, khususnya Metode Bin Baz.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pembelajaran membaca Al-Qur'an melalui penerapan Metode Bin Baz.

b. Bagi Pengajar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengajar dalam menerapkan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang efektif dan sesuai dengan karakteristik santriwati.

c. Bagi Santriwati

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu santriwati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara lebih baik, benar, dan sesuai dengan kaidah tajwid.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang metode pembelajaran membaca Al-Qur'an, khususnya Metode Bin Baz.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran membaca Al-Qur'an, Metode Bin Baz, serta kemampuan membaca Al-Qur'an. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang berisi tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta hipotesis statistik.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penyajian data, hasil analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. DESKRIPSI KONSEPTUAL

Deskripsi konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan variabel penelitian. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati. Melalui pemaparan deskripsi konseptual ini, diharapkan pembahasan penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis. Adapun konsep yang dibahas meliputi pembelajaran membaca Al-Qur'an, metode pembelajaran Al-Qur'an, Metode Bin Baz, serta kemampuan membaca Al-Qur'an.

1. Pembelajaran Membaca Al-Qur'an

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pengajar dan santriwati dalam suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga melibatkan interaksi antara pendidik dan santriwati dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Oleh karena itu, pengajar perlu menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal (Aminah et al., 2022).

Dalam konteks pendidikan Islam, pembelajaran membaca Al-Qur'an merupakan bagian penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk membimbing santriwati agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar

sesuai dengan kaidah tajwid. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada aspek kelancaran membaca, tetapi juga ketepatan dalam pengucapan huruf (makhraj) serta pemahaman terhadap hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Oleh karena itu, pembelajaran membaca Al-Qur'an perlu dirancang secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal (Muhammad & Al Mu'min, 2021).

Selanjutnya, pembelajaran membaca Al-Qur'an tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan membaca secara teknis, tetapi juga berperan dalam membentuk kebiasaan santriwati untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari (Musolli & Makrufah, 2021).

Pembelajaran membaca Al-Qur'an memiliki tujuan untuk membimbing santriwati agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Kemampuan tersebut mencakup ketepatan dalam melafalkan huruf hijaiyah sesuai makhraj, penerapan hukum tajwid, serta kelancaran dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan tercapainya kemampuan tersebut, santriwati diharapkan dapat membaca Al-Qur'an secara benar dan terhindar dari kesalahan bacaan.

Selain meningkatkan kemampuan membaca, pembelajaran Al-Qur'an juga bertujuan membiasakan santriwati untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, santriwati diharapkan memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan. Hal ini karena Al-Qur'an memiliki fungsi sebagai *hudan* (petunjuk) dan pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga nilai-nilai yang terkandung

di dalamnya perlu untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (Fitriani & Alwizar, 2025).

Oleh karena itu, pembelajaran membaca Al-Qur'an perlu didukung dengan penggunaan metode yang tepat agar santriwati dapat memahami materi secara sistematis dan bertahap. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai akan membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati, baik dari segi ketepatan, kelancaran, maupun penerapan kaidah tajwid. Dengan demikian, metode pembelajaran menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran membaca Al-Qur'an.

2. Metode Pembelajaran Al-Qur'an

Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh pengajar dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan membantu santriwati dalam memahami materi secara lebih mudah dan sistematis (Musolli & Makrufah, 2021).

Dalam pembelajaran Al-Qur'an, metode memiliki peranan penting dalam membantu santriwati memahami materi pembelajaran secara bertahap. Metode yang digunakan dapat memudahkan santriwati dalam mengenal huruf hijaiyah, memahami hukum tajwid, serta meningkatkan kelancaran membaca Al-Qur'an (Hakim et al., 2022).

Selain itu, terdapat berbagai metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur'an, seperti metode Iqra', Qiraati, Ummi, Yanbu'a, dan Metode Bin Baz. Setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara baik dan benar sesuai

kaidah tajwid. Oleh karena itu, pemilihan metode pembelajaran yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran Al-Qur'an.

3. Metode Bin Baz

Metode Bin Baz merupakan salah satu metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang dirancang secara terstruktur dan bertahap agar lebih mudah diikuti. Metode ini dikembangkan oleh Tim Tahfidz Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz di Yogyakarta dengan tujuan membantu santri belajar membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan kaidah tajwid (Fathi & Hasnah, 2023).

Metode Bin Baz memiliki ciri khas dalam penggunaan bahan ajar yang disusun secara berjenjang melalui buku jilid. Setiap jilid memuat materi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan santriwati, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara bertahap dan sistematis. Selain itu, metode ini juga dilengkapi dengan alat bantu pembelajaran seperti papan peraga untuk mempermudah pemahaman materi serta meningkatkan ketepatan dalam membaca Al-Qur'an (Fathi & Hasnah, 2023).

Metode Bin Baz merupakan metode pembelajaran Al-Qur'an yang dikembangkan untuk membantu santriwati mempelajari Al-Qur'an secara bertahap dan sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Melalui penyusunan materi yang berjenjang, santriwati dapat mempelajari bacaan Al-Qur'an mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, makhrarijul huruf, hukum tajwid, hingga bacaan *gharib* secara bertahap sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif.

Metode Bin Baz disusun secara bertahap melalui beberapa jilid pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan santriwati. Setiap jilid memiliki fokus materi yang berbeda agar proses pembelajaran membaca Al-Qur'an dapat berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan.

Adapun tahapan pembelajaran dalam Metode Bin Baz meliputi:

1. Jilid 1, berisi pengenalan dan pemahaman huruf hijaiyah tunggal, pengenalan huruf hijaiyah Tunggal berharakat fathah, membedakan pengucapan huruf yang bunyinya hampir sama, pengenalan huruf berharakat kasrah, dhammah, dan tanwin, pengenalan huruf bersambung, serta pengenalan angka 1 sampai 100. Pada tahap ini, santriwati dibimbing untuk mengenal bentuk, bunyi, dan cara pelafalan huruf hijaiyah sebagai dasar awal dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an.
2. Jilid 2, berisi pengenalan bacaan panjang mad thabi'i dua harakat, fathah diikuti alif kecil, kasrah diikuti ya kecil, dhammah diikuti wawu kecil, pengenalan bacaan panjang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, pengenalan bacaan panjang mad lazim kubra, pengenalan alif kecil, wawu kecil, ya kecil, dan garis panjang, pengenalan angka 101 sampai 1000, pengenalan huruf berharakat sukun seperti huruf lin, tawasuth, hams, rakhawah, dan qalqalah, pengenalan hamzah washol, pengenalan huruf berharakat tasydid, pengenalan idgham syamsiyah, serta pengenalan fawatihussuwar. Pada tahap ini, santriwati mulai dilatih membaca bacaan yang lebih kompleks dengan memperhatikan panjang pendek bacaan dan hukum bacaan dasar.

3. Jilid 3, berisi pengenalan lafadz Allah tafkhim dan tarqiq, pengenalan bacaan ghunnah pada mim tasydid dan nun tasydid, pengenalan bacaan idgham bighunnah dan idgham mimi, pengenalan bacaan iqlab, pengenalan bacaan ikhfa haqiqi dan ikhfa syafawi, pengenalan bacaan yang diwaqafkan, pengenalan variasi bentuk harakat tanwin dalam Al-Qur'an, pengenalan bacaan idgham bilaghunnah, pengenalan mad tamkin dan mad lazim mutsaqqal kalimi, pengenalan tanda shifr mustadir pada huruf wawu, ya, dan alif, pengenalan alif shagirah diatas wawu, pengenalan nun wiqayah, pengenalan perbedaan cara baca hamzah pada alif lam, pengenalan cara baca hamzah pada fi'il amr, serta latihan membaca Al-Qur'an. Pada tahap ini, santriwati mulai mempelajari penerapan hukum tajwid secara mendalam agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid.
4. Jilid Tajwid dan Gharib, berisi pembelajaran kaidah tajwid meliputi hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun, qalqalah, serta hukum bacaan lainnya, sedangkan jilid gharib berisi pembelajaran bacaan-bacaan gharib dalam Al-Qur'an yang memerlukan perhatian khusus dalam pelafalan (Tim Litbang Tahfidz).

Penyusunan materi secara bertahap tersebut bertujuan agar santriwati mampu memahami setiap tahapan pembelajaran sebelum melanjutkan pada materi berikutnya.

Dalam penerapannya, Metode Bin Baz menggunakan teknik pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif santriwati melalui praktik membaca secara

langsung dan bimbingan dari pengajar. Teknik ini dilakukan dengan cara mencontohkan bacaan, kemudian santriwati menirukan dan mengulanginya hingga bacaan menjadi benar. Selain itu, pengajar juga memberikan koreksi secara langsung untuk memperbaiki kesalahan bacaan sehingga santriwati dapat membaca Al-Qur'an dengan lebih tepat sesuai kaidah tajwid (Alifa et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, secara umum Metode Bin Baz dilaksanakan melalui tahapan pembelajaran yang tersusun secara sistematis, meliputi kegiatan pembukaan (muqaddimah), pengulangan materi (murojaah), penyampaian materi baru (darsun jadid), praktik membaca, penilaian bacaan, serta penutup pembelajaran. Tahapan tersebut dilakukan secara berurutan untuk membantu santriwati memahami materi serta meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid (Fathi & Hasnah, 2023).

Metode Bin Baz menekankan pada proses pembelajaran yang terarah dan berkesinambungan, sehingga setiap santriwati dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuannya. Melalui penyusunan materi yang bertahap serta adanya bimbingan langsung dari pengajar, metode ini digunakan untuk mendukung proses pembelajaran membaca Al-Qur'an yang sistematis.

Dengan demikian, Metode Bin Baz merupakan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang disusun secara terstruktur dan bertahap, serta didukung dengan teknik dan tahapan pembelajaran yang jelas. Metode ini digunakan sebagai salah satu upaya dalam membantu santriwati memahami dan mempelajari bacaan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid.

4. Kemampuan Membaca Al-Qur'an

Kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap santriwati dalam memahami ajaran Islam. Kemampuan ini mencakup keterampilan dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, sehingga bacaan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Hermawan et al., 2021).

Kemampuan membaca Al-Qur'an tidak hanya dilihat dari kelancaran bacaan, tetapi mencakup beberapa aspek penting, seperti ketepatan dalam pengucapan huruf (makhraj), penerapan hukum tajwid, serta kelancaran dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati (Annisa & Susanti, 2024).

Makhraj merupakan tempat keluarnya huruf hijaiyah ketika diucapkan. Setiap huruf hijaiyah memiliki makhraj yang berbeda sehingga memerlukan ketepatan dalam pelafalannya. Penguasaan makharijul huruf menjadi dasar penting dalam membaca Al-Qur'an karena ketepatan pengucapan huruf akan memengaruhi bunyi bacaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pembelajaran membaca Al-Qur'an tidak hanya menekankan kemampuan mengenali huruf, tetapi juga kemampuan melafalkan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya (Laily & Maesurah, 2021).

Ketepatan makhraj memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an. Kesalahan dalam pengucapan makhraj dapat menyebabkan perubahan bunyi huruf sehingga berpotensi mengubah makna bacaan yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an. Oleh sebab itu, kemampuan melafalkan

huruf sesuai dengan makhraj yang benar menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan membaca Al-Qur'an seseorang (Laily & Maesurah, 2021).

Selain ketepatan makhraj, kemampuan membaca Al-Qur'an juga ditentukan oleh penerapan hukum tajwid. Tajwid merupakan ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan hak dan sifat setiap huruf. Melalui ilmu tajwid, pembaca dapat mengetahui cara melafalkan huruf hijaiyah secara tepat serta memahami berbagai hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Qur'an (Laily & Maesurah, 2021).

Penerapan hukum tajwid yang baik akan membantu pembaca membaca Al-Qur'an secara lebih tepat, teratur, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selain menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an, pemahaman terhadap ilmu tajwid juga berfungsi menjaga lisan pembaca agar terhindar dari kesalahan. Ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an (Laily & Maesurah, 2021).

Selanjutnya, kelancaran membaca merupakan kemampuan seseorang dalam membaca Al-Qur'an secara runtut, jelas, dan tidak terputus-putus. Kelancaran membaca menunjukkan tingkat penguasaan seseorang terhadap bacaan yang telah dipelajari dan umumnya diperoleh melalui latihan membaca yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan. Semakin baik tingkat kelancaran membaca yang dimiliki, maka semakin mudah seseorang membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Kelancaran membaca Al-Qur'an tidak hanya ditunjukkan oleh kemampuan membaca secara cepat, tetapi juga kemampuan membaca dengan tepat tanpa banyak kesalahan dan keraguan. Kelancaran yang baik menunjukkan bahwa

santriwati telah memahami materi yang dipelajari sehingga mampu membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih percaya diri dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kelancaran membaca menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembelajaran membaca Al-Qur'an.

Dalam penelitian ini, kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati difokuskan pada aspek ketepatan makhrāj, penerapan hukum tajwid, dan kelancaran membaca sebagai indikator utama. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati dalam proses pembelajaran yang berlangsung (Annisa & Susanti, 2024).

Dengan demikian, kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan kemampuan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari ketepatan makhrāj, penerapan hukum tajwid, hingga kelancaran membaca. Kemampuan ini perlu dikembangkan melalui proses pembelajaran yang sistematis dan berkelanjutan agar santriwati mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dan memperkuat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hafshah Fauziah dan Alicia Febriyanti (2023) dengan judul "Pengaruh Penerapan Metode Ummi terhadap Tartil Al-Qur'an Siswa SDIT Al-Ikhlas Samarang Garut". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kemampuan siswa dalam membaca

Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul huruf, dan tartil, sehingga masih banyak siswa yang membaca tanpa memperhatikan aturan bacaan yang benar. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Ummi serta pengaruhnya terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket dan tes untuk mengukur variabel metode Ummi sebagai variabel bebas dan kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai variabel terikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Ummi berada dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata tinggi. Selain itu, kemampuan membaca Al-Qur'an siswa juga berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa metode Ummi memiliki pengaruh sebesar 57,67% terhadap kemampuan tartil Al-Qur'an siswa, sedangkan sisanya sebesar 42,33% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa metode Ummi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa secara baik dan benar sesuai kaidah tajwid (Fauziah & Febriyanti, 2023).

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Kurniawan, Nuril Izzah, dan Septiya Faradina (2024) dengan judul "Pengaruh Metode Iqra' terhadap

Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa kelas III SDIT Al-Yasmin Bogor". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, khususnya dalam aspek makhraj dan penerapan hukum tajwid. Hal tersebut menunjukkan perlunya metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Iqra', kemampuan membaca Al-Qur'an siswa, serta pengaruh metode Iqra' terhadap kemampuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode analisis regresi sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan tes kepada siswa sebagai responden penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Iqra' dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa hipotesis diterima. Selain itu, hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara metode Iqra' dengan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode Iqra' memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa (Kurniawan et al., 2024).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Hidayah, Roidah Lina, dan Ririn Dwi Wiresti (2024) dengan judul "Implementasi Metode Bin Baz dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di RA Bunayya ICBB

Yogyakarta”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya siswa yang belum mampu membaca Al-Qur’an dengan baik, terutama dalam aspek ketepatan makhraj dan penerapan tajwid.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Metode Bin Baz serta mengetahui bagaimana metode tersebut diterapkan dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode Bin Baz diterapkan melalui beberapa tahapan pembelajaran yang sistematis, yaitu tahap muqaddimah (pembukaan), murojaah (pengulangan materi), darsun jadid (pemberian materi baru), praktik membaca, penilaian bacaan, dan penutup pembelajaran. Selain itu, metode ini juga menggunakan pendekatan klasikal dan individual yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Implementasi Metode Bin Baz tersebut terbukti mampu membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an secara bertahap dan berkesinambungan (Hidayah et al., 2024).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur berpikir peneliti dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu Metode Bin Baz

sebagai variabel bebas (X) dan kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai variabel terikat (Y).

Metode Bin Baz merupakan salah satu metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang disusun secara sistematis dan bertahap. Metode ini dirancang untuk membantu santriwati dalam memahami materi pembelajaran, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, penerapan hukum tajwid, hingga meningkatkan kelancaran membaca Al-Qur'an.

Dalam proses pembelajaran, Metode Bin Baz diterapkan melalui beberapa tahapan, seperti muqaddimah, murojaah, darsun jadid, dan baca simak. Tahapan-tahapan tersebut membantu santriwati dalam memahami materi secara bertahap dan sistematis.

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an. Kemampuan membaca Al-Qur'an dalam penelitian ini mencakup ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, serta kelancaran membaca. Dengan penerapan Metode Bin Baz yang terstruktur, diharapkan santriwati mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid.

Dengan demikian, Metode Bin Baz diduga memiliki pengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII di Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

Metode Bin Baz (X)

- Sistematis
- Bertahap
- Menggunakan Jilid

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diduga terdapat pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII di Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

Hipotesis ini disusun untuk mengetahui apakah penerapan Metode Bin Baz dapat memberikan peningkatan terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati yang meliputi aspek ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, dan kelancaran membaca.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta, yang menjadi lokasi utama penelitian terkait penerapan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung sejak bulan Juli 2025 hingga bulan Oktober 2025, yang meliputi kegiatan observasi awal, pengumpulan data, hingga tahap akhir penelitian. Waktu tersebut dipilih karena pada periode tersebut berlangsung proses pembelajaran Metode Bin Baz secara aktif pada santriwati kelas VII, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang relevan dan akurat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain *pretest-posttest*.

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis melalui data berupa angka yang dianalisis menggunakan teknik statistik.

Desain *pretest-posttest* digunakan untuk mengetahui perubahan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati sebelum dan setelah penerapan Metode Bin Baz,

serta untuk mengetahui apakah metode tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain *pretest-posttest*, yaitu desain penelitian yang dilakukan dengan memberikan tes sebelum (*pretest*) dan setelah (*posttest*) perlakuan.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

- Variabel bebas (X) : Metode Bin Baz
- Variabel terikat (Y) : Kemampuan membaca Al-Qur'an

Dalam desain ini, kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati diukur sebelum penerapan Metode Bin Baz (*pretest*) dan setelah penerapan Metode Bin Baz (*posttest*), kemudian dibandingkan untuk mengetahui adanya perubahan kemampuan membaca.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santriwati kelas VII di Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta yang mengikuti pembelajaran membaca Al-Qur'an menggunakan Metode Bin Baz, yang berjumlah 86 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling jenuh*

(total sampling), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 86 santriwati kelas VII di Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta. Teknik ini digunakan karena jumlah populasi relatif terjangkau sehingga memungkinkan peneliti untuk meneliti seluruh anggota populasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tes

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa nilai sebelum (*pretest*) dan nilai setelah (*posttest*) penerapan Metode Bin Baz.

Nilai *pretest* diperoleh dari kemampuan awal santriwati sebelum mengikuti pembelajaran menggunakan metode Bin Baz. Sedangkan nilai *posttest* diperoleh dari hasil evaluasi pembelajaran pada tahap akhir, yaitu nilai ujian jilid tajwid gharib, yang merepresentasikan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti seluruh tahapan pembelajaran Metode Bin Baz.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran membaca Al-Qur'an menggunakan Metode Bin baz sebagai data pendukung penelitian.

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran, interaksi antara pengajar dan santriwati, serta tahapan pembelajaran yang berlangsung di kelas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa daftar santriwati, nilai hasil ujian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu tes dan observasi.

1. Instrumen Tes

Instrumen tes digunakan untuk mengukur kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati sebelum dan setelah penerapan Metode Bin Baz.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- Nilai sebelum (*pretest*), yaitu nilai kemampuan awal santriwati sebelum mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz.
- Nilai setelah (*posttest*), yaitu nilai ujian pada tahap akhir pembelajaran (jilid tajwid gharib) yang merepresentasikan kemampuan membaca Al-Qur'an setelah mengikuti seluruh tahapan pembelajaran Metode Bin Baz.

Penilaian kemampuan membaca Al-Qur'an dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu:

1. Ketepatan makhraj, yaitu ketepatan dalam melafalkan huruf hijaiyah sesuai tempat keluarnya.
2. Penerapan hukum tajwid, yaitu ketepatan dalam menerapkan kaidah bacaan Al-Qur'an.
3. Kelancaran membaca, yaitu kemampuan membaca Al-Qur'an secara runtut dan tidak terputus-putus.

Instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan format penilaian yang diterapkan dalam pembelajaran Metode Bin Baz di Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta. Penilaian tersebut disusun berdasarkan standar yang berlaku dan digunakan untuk mengukur kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati.

2. Instrumen Observasi

Instrumen observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran membaca Al-Qur'an menggunakan Metode Bin Baz sebagai data pendukung penelitian.

Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan pembelajaran untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran, interaksi antara pengajar dan santriwati, serta tahapan pembelajaran yang meliputi muqaddimah, murojaah, darsun jadid, dan baca simak.

Instrumen observasi berupa lembar observasi yang digunakan untuk mencatat kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik untuk mengetahui perubahan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati sebelum dan setelah penerapan Metode Bin Baz.

Adapun Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan kemampuan membaca AL-Qur'an santriwati sebelum dan setelah penerapan Metode Bin Baz melalui nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum.

2. Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat dalam pengujian statistik. Apabila data berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji parametrik. Namun apabila data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji nonparametric *Wilcoxon Signed Rank Test*.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

Pengujian hipotesis dilakukan setelah uji normalitas data. Apabila data penelitian berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji parametrik. Namun apabila data penelitian tidak berdistribusi normal, maka

pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji nonparametrik yang disesuaikan dengan karakteristik data penelitian.

Kriteria pengambilan Keputusan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati.
- b. Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati.

H. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

Adapun hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_0 (Hipotesis nol) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.
- H_1 (Hipotesis alternatif) : Terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada pembinaan ilmu syar'i, pembentukan akhlak, serta peningkatan kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an. Pondok pesantren ini berlokasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pesantren, Pondok pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter Islami bagi para santriwati.

Pembelajaran Al-Qur'an menjadi salah satu program utama di pesantren ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan di pesantren ini. Program tersebut bertujuan untuk membentuk santriwati yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Selain itu, pembelajaran Al-Qur'an juga diarahkan untuk menumbuhkan kecintaan santriwati terhadap Al-Qur'an serta menjadikannya pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan pembelajaran Al-Qur'an, pesantren ini menerapkan Metode Bin Baz sebagai salah satu metode pembelajaran membaca Al-Qur'an bagi santriwati. Metode ini digunakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan

masing-masing santriwati, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, harakat, bacaan panjang pendek, hingga penerapan hukum tajwid dan bacaan *gharib*. Penerapan metode tersebut bertujuan untuk membantu santriwati meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara sistematis sehingga mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, benar dan sesuai dengan kaidah tajwid.

No.	Nama Pengajar Tahfidz
1.	Ustadzah Darain Iasya Izzatul Janah
2.	Ustadzah Alfi Aulia Yamin
3.	Ustadzah Firyal Hulwa
4.	Ustadzah Rosyida Muna
5.	Ustadzah Bathni Muharrara
6.	Ustadzah Annisa Zahra Rozian
7.	Ustadzah Nur Saidah Akilla
8.	Ustadzah Fida Khoiriyah
9.	Ustadzah Ayyasha Inas Tsabita
10.	Ustadzah Keisya Astrella Deanzhi
11.	Ustadzah Azzah Dzahabiyah
12.	Ustadzah Naila Tsabita Nisa
13.	Ustadzah Samratu Fuadah
14.	Ustadzah Khonsa'
15.	Ustadzah Amatullah

Tabel 4.1 Nama-nama Pengajar Tahfidz Kelas VII

No	Nama	Kelas
1	Aisyah	7E
2	Aisyah	7E
3	Aisyah Yasmin	7E
4	Alifah	7E
5	Alifia Kamila Mardiyono	7E
6	Alika Dhiya Setiawan	7E
7	Andine Faiza Khairunnisa	7E
8	Aqila Najma Qarira	7E
9	Calista Azzawraq Abelia Zafrine	7E
10	Dzakiyyah Moza Medina Nugroho	7E
11	Faathimah Salsabiela	7E
12	Fathimah Fatin Sahira	7E
13	Hafizha Dzufaira Azzahra	7E
14	Hasna Hanifah	7E
15	Hilwa Nafisa Putri	7E
16	Imtyas Nur Alya	7E
17	Khodijah	7E
18	Lakeisha Prameswari Rifai	7E

19	Maleeka Alzena Prabowo	7E
20	Maryam Benabid	7E
21	Mayvanza Azalia Afrinanda	7E
22	Nadhya Athaya Rumaisha	7E
23	Naura Hasna Annida	7E
24	Nazifa Aulia Bafana	7E
25	Qimmy Olivia Sinaga	7E
26	Qotrunnada Salsabila Khoirunnisa	7E
27	Renita Syafarina	7E
28	Salsabilla Kinanti Ismoyo	7E
29	Adiva Kansha Rafani	7F
30	Afiya Putri Zakiya Zarif	7F
31	Aimee Nareswari Kameajun	7F
32	Aisha Rizka Herdiani	7F
33	Aliya Amany	7F
34	Ameera Abida Devina	7F
35	Aqilah Kamilah Ramadhani	7F
36	Azzalea Khaira Imanina	7F
37	Batrisyia Juandita	7F
38	Bintang Ilona Ramadhani Aji Putri	7F
39	Chelsea Zeeji Alea	7F
40	Dian Nafisa Ferisaputri	7F

41	Elsa Nurkaida	7F
42	Fahmida Azzafira	7F
43	Faizia Khairunnisa	7F
44	Fathimah Ash Sholihah	7F
45	Jaryztria Queenara	7F
46	Jauza Kamilia Hafshah	7F
47	Jihan Mumtazah Baharuddin	7F
48	Khansa Ahaer Wie R N	7F
49	Khaulah	7F
50	Luthfiyah Azzuhdiyah	7F
51	Luthfiyyah Nuur`Aini	7F
52	Maheswari Intan Samahita Widiasih	7F
53	Mulaikah Raniyyah Abbas	7F
54	Najiya Maytsa Lathifa	7F
55	Nayshilla Qiananditha Prabowo	7F
56	Qonita Almaira Hafshah	7F
57	Zelda Rubi Septiadi	7F
58	'Aisyah Rania Ahmad	7G
59	Althafun Nisa	7G
60	Alzena Nashira Mahrin	7G
61	Anin Dhita Putri Rahmalia	7G
62	Annajwa Tsurayya	7G

63	Aqila Khairun Nisa	7G
64	Aqilah Imtiyaz	7G
65	Arsyil Syakinah	7G
66	Bilqis Adzkia Saufa	7G
67	Daffa Aurelia Farannisa	7G
68	Dara Aquila Andyta Hendrawan	7G
69	Diffa Aurelia Farannisa	7G
70	Ghaaziyah.A.Janeeta	7G
71	Grafit Fakhira	7G
72	Hafidzah Nur Rahmatia	7G
73	Hasna Kayla Rahmania	7G
74	Humairo Fatiyyah Syariifah	7G
75	Malika Daryl Adelia	7G
76	Millene Aysha Re Martara	7G
77	Naila Zahira Syasya	7G
78	Naura Auni Tsamarotulqolbi khalilah	7G
79	Queena Nabiha Sophie	7G
80	Queenzha Elianur Aqila	7G
81	Rafifatu Rifda	7G
82	Rayhana Fathiyyah Husna	7G
83	Richellya Tertia Khairunissa	7G
84	Ummu Salamah	7G

85	Zakira Syafa Khumaira Putri	7G
86	Zeyna Indra Maulina Rahmatika	7G

Tabel 4.2 Nama-nama Santriwati Kelas VII

2. Keadaan Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh santriwati kelas VII Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta yang berjumlah 86 orang. Seluruh santriwati tersebut dijadikan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian.

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, masih terdapat santriwati yang mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur'an secara lancar. Dari 86 santriwati, sebanyak 51 santriwati menunjukkan kemampuan membaca Al-Qur'an yang masih perlu ditingkatkan. Kesulitan yang dialami umumnya berkaitan dengan ketepatan makhraj huruf, penerapan hukum tajwid, serta kelancaran dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati masih memerlukan peningkatan melalui proses pembelajaran yang lebih terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, penerapan Metode Bin Baz diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati, khususnya pada aspek ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, dan kelancaran membaca.

3. Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur'an dengan Metode Bin Baz

Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan Metode Bin Baz sebagai metode utama dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an. Metode ini diterapkan melalui tahapan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan santriwati sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, santriwati mempelajari materi pembelajaran berdasarkan jilid-jilid yang telah disusun secara sistematis. Materi pembelajaran dimulai dari pengenalan huruf hijaiyah, harakat, bacaan panjang pendek, hukum tajwid, hingga bacaan *gharib*. Setiap santriwati harus menyelesaikan materi pada satu tahap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Sistem pembelajaran tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa santriwati benar-benar memahami dan menguasai materi yang dipelajari.

Pada penelitian ini, implementasi Metode Bin Baz dilakukan kepada seluruh santriwati kelas VII yang berjumlah 86 orang. Untuk mengetahui pengaruh metode tersebut terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an, peneliti melakukan pengukuran melalui tes awal (*pretest*) sebelum pelaksanaan pembelajaran dan tes akhir (*posttest*) setelah pembelajaran berlangsung. Hasil dari kedua tes tersebut, digunakan untuk mengetahui perubahan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data penelitian yang diperoleh dari hasil *pretest* dan *posttest* kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin baz.

1. Deskripsi Data *Pretest*

Data *pretest* diperoleh dari hasil penilaian kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati sebelum mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal santriwati dalam membaca Al-Qur'an yang meliputi aspek ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, dan kelancaran membaca.

Hasil analisis statistik deksripstif data *pretest* disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Data Pretest
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pretest	86	50.00	95.00	76.1395	10.08454
Valid N (listwise)	86				

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 86 santriwati. Nilai *pretest* kemampuan membaca Al-Qur'an memiliki nilai minimum sebesar 50, nilai maksimum sebesar 95, serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 76,14. Adapun standar deviasi yang diperoleh sebesar 10,08.

Hasil tersebut menunjukkan gambaran kemampuan awal membaca Al-Qur'an santriwati sebelum mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz berada pada tingkat yang bervariasi. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan nilai yang diperoleh santriwati pada aspek ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, dan kelancaran membaca.

Data *pretest* ini digunakan sebagai data awal untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati sebelum mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz. Selanjutnya, hasil *pretest* tersebut akan dibandingkan dengan hasil *posttest* untuk mengetahui perubahan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz.

2. Deskripsi data *Posttest*

Data *posttest* diperoleh dari hasil penilaian kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah memperoleh perlakuan berupa implementasi Metode Bin Baz dalam proses pembelajaran.

Hasil analisis statistik deskriptif data *posttest* disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Data *Posttest*

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
posttest	86	80.00	90.00	85.0116	2.66787
Valid N (listwise)	86				

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 86 santriwati. Nilai *posttest* kemampuan membaca Al-Qur'an memiliki nilai minimum sebesar 80, nilai maksimum sebesar 90, serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 85,01. Adapun standar deviasi yang diperoleh sebesar 2,67.

Hasil tersebut menunjukkan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz. Nilai rata-rata *posttest* yang diperoleh menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata *pretest*. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz.

Data *posttest* digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz dan selanjutnya dibandingkan dengan hasil *pretest* untuk mengetahui adanya perubahan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati.

3. Perbandingan Hasil *Pretest* dan *Posttest*

Untuk mengetahui perubahan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz, dilakukan perbandingan antara hasil *pretest* dan *posttest*. Perbandingan tersebut dilakukan berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh pada masing-masing tes.

Hasil perbandingan nilai *pretest* dan *posttest* disajikan pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.5 Perbandingan Hasil *Pretest* dan *Posttest*

Data	Rata-rata (<i>Mean</i>)
<i>Pretest</i>	76,14
<i>Posttest</i>	85,01

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) *pretest* sebesar 76,14, sedangkan nilai rata-rata (*mean*) *posttest* sebesar 85,01. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz. Peningkatan tersebut terlihat dari nilai rata-rata *posttest* lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata *pretest*.

Meskipun demikian, peningkatan nilai rata-rata tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati. Oleh karena itu, diperlukan pengujian

lebih lanjut melalui uji hipotesis untuk mengetahui signifikansi perubahan yang terjadi.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji Normalitas

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan terhadap data *pretest* dan *posttest* kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati menggunakan bantuan program SPSS.

Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality

	<u>Kolmogorov-Smirnov^a</u>			<u>Shapiro-Wilk</u>		
	<u>Statistic</u>	<u>df</u>	<u>Sig.</u>	<u>Statistic</u>	<u>df</u>	<u>Sig.</u>
<u>pretest</u>	<u>.079</u>	<u>86</u>	<u>.200*</u>	<u>.979</u>	<u>86</u>	.166
<u>posttest</u>	<u>.121</u>	<u>86</u>	<u>.003</u>	<u>.962</u>	<u>86</u>	.013

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) pada data *pretest* sebesar 0,200, dan nilai signifikansi (Sig.) pada data *posttest* sebesar 0,003. Data *pretest* memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga berdistribusi

normal. Sementara itu, data *posttest* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian tidak sepenuhnya memenuhi asumsi normalitas karena hanya data *pretest* yang berdistribusi normal, sedangkan data *posttest* tidak berdistribusi normal.

Dengan demikian, pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan menggunakan uji parametrik *Paired Sample T-Test*. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji nonparametrik *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk mengetahui pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

2. Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji nonparametrik *Wilcoxon Signed Rank Test* karena hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data penelitian tidak seluruhnya berdistribusi normal.

Hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test* disajikan pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.7 Hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test*

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
posttest - pretest	Negative Ranks	15 ^a	26.27	394.00
	Positive Ranks	69 ^b	46.03	3176.00

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
	Ties	2 ^c		
	Total	86		

a. posttest < pretest

b. posttest > pretest

c. posttest = pretest

Test Statistics^a

	posttest - pretest
Z	-6.206 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	<.001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test* diketahui bahwa terdapat 15 santriwati yang mengalami penurunan nilai (*negative ranks*), 69

santriwati yang mengalami peningkatan nilai (*positive ranks*), dan 2 santriwati yang memiliki nilai tetap (*ties*) antara *pretest* dan *posttest*.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar santriwati mengalami peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz. Hal ini terlihat dari jumlah *positive ranks* yang lebih banyak dibandingkan *negative ranks*.

Berdasarkan tabel *Test Statistics*, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $< 0,001$. Nilai tersebut lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz terbukti mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati yang meliputi aspek ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, dan kelancaran membaca.

D. Pembahasan

1. Tingkat Keterlaksanaan Penerapan Metode Bin Baz dalam Pembelajaran

Membaca Al-Qur'an

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada 9 halaqah pembelajaran membaca Al-Qur'an kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta, diperoleh rata-rata persentase keterlaksanaan penerapan Metode Bin Baz sebesar 96,67% yang

berada pada kategori sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran membaca Al-Qur'an menggunakan Metode Bin Baz telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan. Tingginya persentase keterlaksanaan menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek pembelajaran yang diamati dapat terlaksana dengan baik selama proses pembelajaran berlangsung.

Aspek yang diamati meliputi pelaksanaan pembelajaran sesuai jilid yang dipelajari, pemberian contoh bacaan oleh pengajar, kegiatan menirukan bacaan, membaca secara bergiliran, perbaikan kesalahan makhraj dan tajwid, pemberian pengulangan bacaan, keaktifan santriwati dalam mengikuti pembelajaran, evaluasi bacaan selama proses pembelajaran, serta pelaksanaan pembelajaran sesuai tahapan Metode Bin Baz. Hasil observasi menunjukkan aspek-aspek tersebut terlaksana secara konsisten pada setiap halaqah yang diamati. Dari 9 halaqah yang diobservasi, 6 halaqah memperoleh persentase keterlaksanaan sebesar 100%, sedangkan 3 halaqah memperoleh persentase keterlaksanaan sebesar 90%.

Terlaksana pembelajaran sesuai tahapan Metode Bin Baz menunjukkan bahwa metode ini diterapkan secara sistematis dan terstruktur. Setiap tahapan pembelajaran memiliki tujuan yang saling berkaitan dalam membantu santriwati meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an. Kegiatan pemberian contoh bacaan oleh pengajar memberikan model bacaan yang benar bagi santriwati. Selanjutnya, kegiatan baca simak dan membaca secara bergiliran memberikan kesempatan kepada santriwati untuk mempraktikkan bacaan secara langsung,

sedangkan kegiatan perbaikan makhraj dan tajwid membantu santriwati memperbaiki kesalahan bacaan yang masih ditemukn selama proses pembelajaran.

Selain itu, adanya pengulangan bacaan dan evaluasi selama proses pembelajaran memungkinkan santriwati untuk terus melatih kemampuan membaca Al-Qur'an secara berkelanjutan. Proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap tersebut sejalan dengan karakteristik Metode Bin Baz yang menekankan pembelajaran Al-Qur'an secara sistematis, mulai dari pengenalan bacaan hingga penguasaan kaidah tajwid dan kelancaran membaca.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Metode Bin Baz tidak hanya dilaksanakan sebagai metode pembelajaran, tetapi juga diterapkan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tingkat keterlaksanaan yang sangat baik menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembelajaran membaca Al-Qur'an pada santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta. Tingginya keterlaksanaan penerapan metode ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga mampu mendukung peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Metode Bin Baz yang menyatakan bahwa pembelajaran Al-Qur'an dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Setiap tahapan pembelajaran dirancang untuk membantu santriwati memahami bacaan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, tingginya tingkat keterlaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa

proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan karakteristik Metode Bin Baz sehingga pembelajaran dapat tercapai secara optimal (Fathi & Hasnah, 2023).

2. Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Sebelum dan Setelah Penerapan Metode Bin Baz

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) *pretest* sebesar 76,14 yang meningkat menjadi 85,01 pada *posttest*. Selain itu, nilai minimum yang semula sebesar 50 pada saat *pretest* meningkat menjadi 80 pada saat *posttest*.

Peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz menjadi lebih baik dibandingkan sebelum penerapan metode tersebut. Kemampuan membaca yang mengalami peningkatan meliputi aspek ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, dan kelancaran membaca yang menjadi indikator penilaian dalam penelitian ini.

Peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan-tahapan dalam Metode Bin Baz mampu membantu santriwati memahami dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an secara bertahap. Adanya kegiatan murojaan, baca simak, pengulangan bacaan, serta perbaikan kesalahan secara langsung oleh pengajar memberikan kesempatan

kepada santriwati untuk terus melatih kemampuan membaca Al-Qur'an sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz, kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati mengalami peningkatan dibandingkan sebelum penerapan metode tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayah, Lina, Dan Wiresti (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan Metode Bin Baz mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati. Peningkatan tersebut terjadi karena proses pembelajaran dilakukan secara bertahap serta disertai kegiatan Latihan dan evaluasi yang berkelanjutan. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz (Fathi & Hasnah, 2023).

3. Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati

Berdasarkan hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test* diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $< 0,0001$. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

Hasil uji *Wilcoxon* juga menunjukkan bahwa terdapat 69 santriwati yang mengalami peningkatan nilai, 15 santriwati mengalami penurunan nilai, dan 2 santriwati memiliki nilai yang tetap antara *pretest* dan *posttest*. Jumlah santriwati yang mengalami peningkatan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah santriwati yang mengalami penurunan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi Metode Bin Baz memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati.

Pengaruh tersebut dapat terjadi karena Metode Bin Baz menerapkan pembelajaran secara bertahap dan berkelanjutan. Santriwati tidak hanya diberikan materi bacaan, tetapi juga memperoleh bimbingan secara langsung melalui kegiatan membaca, pengulangan bacaan, perbaikan kesalahan, serta evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Proses pembelajaran tersebut membantu santriwati memahami bacaan Al-Qur'an dengan lebih baik sehingga kemampuan membaca mengalami peningkatan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi Metode Bin Baz berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Metode Bin Baz dapat menjadi salah satu metode pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati.

Hasil penelitian ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa Metode Bin Baz merupakan metode pembelajaran Al-Qur'an yang menekankan Latihan membaca

secara bertahap, pengulangan bacaan, perbaikan kesalahan secara langsung, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui tahapan tersebut, santriwati memperoleh kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bacaannya secara terus-menerus sehingga kemampuan membaca Al-Qur'an dapat berkembang dengan lebih baik (Fathi & Hasnah, 2023).

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa Metode Bin Baz memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa Metode Bin Baz merupakan salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk membantu santriwati meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an, baik dari aspek ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, maupun kelancaran membaca.

Berdasarkan hasil observasi, analisis statistik deskriptif, dan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa implementasi Metode Bin Baz dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an pada santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta terlaksana dengan sangat baik dan memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati. Peningkatan kemampuan membaca tersebut terlihat pada aspek ketepatan makhraj, penerapan hukum tajwid, dan kelancaran membaca. Dengan demikian, Metode Bin Baz dapat menjadi salah satu metode pembelajaran Al-Qur'an yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat keterlaksanaan penerapan Metode Bin Baz dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta berada pada kategori sangat baik dengan persentase keterlaksanaan sebesar 96,67%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur Metode Bin Baz.
2. Kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta mengalami peningkatan setelah penerapan Metode Bin Baz. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata (*mean*) dari 76,14 pada *pretest* menjadi 85,01 pada *posttest*. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati menjadi lebih baik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan Metode Bin Baz.
3. Implementasi Metode Bin Baz berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test* yang memperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $< 0,001$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh

secara signifikan dari Implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

Pihak Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta diharapkan dapat mempertahankan dan terus mengembangkan penerapan Metode Bin Baz dalam pembelajaran Al-Qur'an karena terbukti mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati.

2. Bagi Pengajar Pembelajaran Al-Qur'an

Pengajar diharapkan dapat terus memberikan bimbingan, pengulangan bacaan, serta evaluasi secara berkelanjutan kepada santriwati sehingga kemampuan membaca Al-Qur'an, khususnya dalam aspek makhraj, tajwid, dan kelancaran membaca, dapat berkembang secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya meneliti pengaruh implementasi Metode Bin Baz terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII dengan menggunakan desain *pretest-posttest*. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan melibatkan kelompok control, jumlah sampel yang lebih luas, atau variabel lain yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Qur'an sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, W. R., Haironi, A., & Wahidah, Y. N. (2024). Pengaruh Penerapan Metode Bin Baz Terhadap Bacaan Alqur'an Siswa Kelas VII Salafiyah Wustha ICBB Yogyakarta. *IJER : Indonesian Journal of Educational Research*, 1(1).
- Aminah, S., Panjaitan, F. C., Zakariyya, S., & Noviyanti, S. (2022). Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3).
- Anjani, R. S. (2023). Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6).
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Annisa, & Susanti, R. (2024). Optimalisasi Kemampuan Membaca Al-Qur'an Melalui Pembelajaran Al-Qur'an Hadits Sebagai Peningkatan Pemahaman Keagamaan. *AL-IJTIMA'I : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1).
- Falah, A. (2021). Faktor-Faktor Internal Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Menghafal al-Qur'an Siswa Madrasah Tsanawiyah. *Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1).
<https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v5i1.3020>
- Fathi, M., & Hasnah, E. (2023). Implementasi Metode Bin Baz dalam Pembelajaran Tahsin Santri Kelas X MA Islamic Centre Bin Baz. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2).
- Fauziah, H., & Febriyanti, A. (2023). Pengaruh Penerapan Metode Ummi Terhadap Tartil Al-Qur'an Siswa SDIT Al-Ikhlas Samarang Garut. *Masagi*, 2(1), 187–192.
<https://doi.org/10.37968/masagi.v2i1.521>
- Fitriani, H., & Alwizar. (2025). Kajian Pustaka tentang Isi dan Fungsi Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup Umat Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).
- Hakim, L., Nizar, A., Zaini, A., & Prasetya, B. (2022). MENINGKATKAN KUALITAS MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN METODE TAJWID DI TPQ DARUL ULUM

- HIDAYATULLAH KOTA PROBOLINGGO. *Development*, 1(2), 77–85.
- Hidayah, Z., Lina, R., & Wiresti, R. D. (2024). Implementasi Metode Bin Baz dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di Raudhatul Athfal Bunayya ICBB Yogyakarta. *IJER : Indonesian Journal of Educational Research*, 1(1).
- Kurniawan, M. A., Izzah, N., & Faradina, S. (2024). Pengaruh Metode Iqra' terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Kelas III di SDIT Al-Yasmin Bogor. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(3).
- Laily, F. N., & Maesurah, S. (2021). STRATEGI PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN PEMAHAMAN SISWA TPQ ATAS PELAFALAN MAKHORIJUL HURUF DAN ILMU TAJWID DI DESA BAURENO, JATIREJO, MOJOKERTO. *AL-DIN: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 7(2).
- Muhammad, H., & Al Mu'min, T. (2021). PENDAMPINGAN BELAJAR ANAK-ANAK MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN ILMU TAJWID DI DESA RATU JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2). www.e-journal.metrouniv.ac.id
- Musolli, & Makrufah. (2021). PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN MELALUI SCIENTIFIC APPROACH PADA PEMBELAJARAN ILMU TAJWID DI SD INSAN TERPADU SUMBERANYAR PAITON PROBOLINGGO. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(1), 61–70.
- Tim Litbang Tahfidz. *Buku Standarisasi Pengajar Al-Qur'an Metode Bin Baz*. Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

A. Lembar Observasi Keterlaksanaan Metode Bin Baz

Petunjuk: Berilah tanda (✓) pada kolom “Ya” apabila aspek yang diamati terlaksana dan pada kolom “Tidak” apabila aspek yang diamati tidak terlaksana.

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai jilid yang sedang dipelajari		
2.	Ustadzah memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum santriwati membaca		
3.	Santriwati menirukan bacaan yang dicontohkan ustadzah		
4.	Santriwati membaca secara bergiliran sesuai arahan ustadzah		
5.	Ustadzah memperbaiki kesalahan makhraj santriwati		
6.	Ustadzah memperbaiki kesalahan tajwid santriwati		
7.	Ustadzah memberikan pengulangan bacaan apabila terdapat kesalahan		
8.	Santriwati mengikuti pembelajaran secara aktif		
9.	Evaluasi bacaan dilakukan selama proses pembelajaran		
10.	Pembelajaran berlangsung sesuai tahapan Metode Bin Baz		

B. Format Penilaian Bacaan Al-Qur'an Awal dan Akhir (*Pretest* dan *Posttest*)

Yayasan Majelis At-Tarbiyah Al-Islamiyyah
 Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz
 Alamat: Jalan Widyadarmas 10, Karanglo, Sempu, Pongkor, Banjarnegara
 Website: www.icbb.ac.id | www.iamos.ac.id

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
 SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : _____

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1	2	3	4	5			
1		KELANCARAN	TAJWID	MAKHOJ	DENGUNG	TAHQIQ			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

Keterangan: Format penilaian yang sama digunakan dalam pelaksanaan *pretest* dan *posttest* kemampuan membaca Al-Qur'an santriwati kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta.

Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian

A. Data Nilai Pretest

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz <small>Alamat: Jalan Wososo km 10, Karanglobo, Simanung, Piyungan, Bantul, D.I Yogyakarta Website: www.binbaz.or.id / www.aturots.or.id</small>									
LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026									
PENGUJI : Usth. Najma Zahrani									
No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHOJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Faizia Khairunnisa	80	80	70	70	85	300	60	
2	Nayla Zahira Syasya	70	70	70	70	80	360	72	
3	Daffa Aurelia Farannisa	85	85	85	80	85	420	84	
4	Hafidzah Nur Rahmatia	90	90	90	90	85	445	89	
5	Salsabila Kinanti Ismoyo	90	90	90	90	90	450	90	
6	Zeyna Indra Maulina	70	70	70	70	70	350	70	
7	Adiva Khansa Rafani	80	75	75	75	80	385	77	
8	Aisyah	80	80	75	75	80	390	78	
9	Humairo' Fatiyyah Syarifah	80	80	75	75	75	385	77	
10	Mulaikah Raniyyah Abbas	75	75	75	75	80	380	76	
11	Queenza Elianur Aqilah	70	70	70	70	70	350	70	
12	Aisyah Rania Ahmad	80	75	75	75	75	380	76	
13									
14									

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz <small>Alamat: Jalan Wososo km 10, Karanglobo, Simanung, Piyungan, Bantul, D.I Yogyakarta Website: www.binbaz.or.id / www.aturots.or.id</small>									
LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026									
PENGUJI : Usth. Keisya Astrella									
No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHOJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Khansa Ahaer	85	80	80	90	90	425	85	
2	Jauza Kamila Hafshah	77	80	80	80	88	405	81	
3	Khodijah	95	90	85	83	90	443	89	
4	Aisyah Yasmim	80	85	85	73	80	403	81	
5	Alzena Nashira Mahrin	85	80	78	80	80	403	81	
6	Luthfiyyah Nuur'aini	80	79	78	80	79	396	79	
7	Alifia Kamila Mardiyono	85	79	78	80	79	401	80	
8	Chelsea Zeeji	85	70	69	70	85	379	76	
9	Maleeka Alzena	85	80	80	79	79	403	81	
10	Khaulah	85	80	79	80	80	404	81	
11	Hasna Hanifah	95	90	85	85	90	445	89	
12	Alifah	85	80	80	79	79	403	81	
13	Hilwa Nafisa Putri	95	85	90	90	90	450	90	
14									

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Nur Saidah

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHOJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Aqila Najma Qarira	71	60	62	73	60	326	65	
2	Dzakiyyah Moza Medina	80	62	65	75	69	351	70	
3	Rafiatu Rifda	70	60	61	72	60	323	65	
4	Jaryztria Queenara	71	61	61	72	60	325	65	
5	Jihan Mumtazah	71	60	61	71	61	324	65	
6	Fahmida Azzafira	70	60	62	71	62	325	65	
7	Nazifa Aulia Bafana	80	65	65	75	70	355	71	
8	Hafidza Dzufaira	80	65	64	74	70	353	71	
9	Fathimah Ash-Sholihah	72	61	62	71	62	328	66	
10	Aisyah Mardani	60	61	61	61	60	303	61	
11	Zakira Syaifa Khumaira Putri	72	61	62	70	72	337	67	
12	Ootrunnada Salsabila	87	78	80	80	88	413	83	
13									
14									

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Naila Tsabita

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHOJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Aqila Khairunnisa	70	79	65	60	60	334	67	
2	Annajwa Tsurayya	60	60	60	55	55	290	58	
3	Anin Dhita Putri	75	65	75	65	70	350	70	
4	Bilqis Adzka Saufa	87	75	70	70	85	387	77	
5	Naura Hasna Annida	82	75	62	60	78	357	71	
6	Najiya Maytsa Lathifah	65	70	62	60	82	339	68	
7	Afiya Putri Zakia Zarif	75	63	60	60	75	333	67	
8	Naura Auni Tsamarotulqolbi	85	70	70	75	70	370	74	
9	Aimee Nareswari Kameajun	78	60	72	60	75	345	69	
10	Malika Darly Adelia	80	75	60	70	70	355	71	
11	Arsyil Syakinah	50	50	50	50	50	250	50	
12	Zelda Rubi Septiadi	70	60	60	60	65	315	63	
13									
14									

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Ayyasha Inas

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHOJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Maheswari Intan	95	90	90	85	90	450	90	
2	Grafit Fakhira	85	80	80	75	85	405	81	
3	Richellya Tertia	90	75	90	85	80	420	84	
4	Millene Aisya Re Martara	80	60	65	60	90	355	71	
5	Queen Nabihah	90	75	75	65	90	395	79	
6	Diffa Aurelia Farannisa	90	75	75	60	80	380	76	
7	Qonita Almaira Hafshah	88	65	70	70	70	363	73	
8	Ameera Abida Devina	60	60	60	55	70	305	61	
9	Ghaazyiah Abira Janeeta	70	65	65	60	70	330	66	
10	Bintang Ilona	60	55	55	50	60	280	56	
11	Hasna Kayla Rahmania	70	78	80	90	90	408	82	
12	Maryam Benabid	93	90	85	88	90	446	89	
13									
14									

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz
Alamat: Jalan Wosorek km 10, Karangploso, Situbondo, Piyangan, Bantul, D.I Yogyakarta
Website: www.binbaz.or.id | www.aturots.or.id

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Rosyida Muna

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHROJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Fathimah Fatin Sahira	95	90	90	89	95	459	92	
2	Ummu Salamah	85	80	82	82	85	414	83	
3	Nadhya Athaya Rumaisha	94	90	90	90	95	459	92	
4	Azzalea Khaira Imanina	85	90	85	85	85	430	86	
5	Nayshilla Qiananditha	85	90	90	85	85	435	87	
6	Lakeisha Prameswari Rikai	90	88	85	85	90	438	88	
7	Imtiyaz Nur Alya	90	95	95	95	90	465	93	
8	Faathimah Salsabiela	90	95	95	95	90	465	93	
9	Aqilah Kamilah Ramadhani	95	95	95	95	95	475	95	
10	Alika Dhiya Setiawan	90	95	95	95	90	465	93	
11	Dian Nafisa Ferisaputri	88	85	85	85	88	431	86	
12	Andine Faiza Khairunnisa	80	70	68	70	75	363	73	
13	Lutfiyah Az-zuhdiyyah	90	88	78	80	73	409	82	
14									

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz
Alamat: Jalan Wosorek km 10, Karangploso, Situbondo, Piyangan, Bantul, D.I Yogyakarta
Website: www.binbaz.or.id | www.aturots.or.id

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Bathni Muharrara

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHROJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Althafunnisa	78	65	70	65	70	348	70	
2	Renita Syafarina	75	60	60	55	60	310	62	
3	Aisha Rizka Herdiani	80	75	80	70	73	378	76	
4	Dara Aquila Andyta	70	68	63	60	70	331	66	
5	Mayvanza Azalia	87	78	78	78	85	406	81	
6	Aqilah Imtiyaz	95	95	90	90	90	460	92	
7	Elsa Nurkaida	70	65	65	60	70	330	66	
8	Qimmy Olivia Sinaga	82	75	70	65	87	379	76	
9	Calista Azzawraq	80	78	78	70	78	384	77	
10	Aliya Amanya	75	70	63	60	60	328	66	
11	Rayhana Fathiyah Husna	80	80	78	78	85	401	80	
12	Batrisvia Juandita	75	75	65	70	78	363	73	
13									
14									

B. Data Nilai Postest

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz
Alamat: Jalan Wosorek km 10, Karangploso, Situbondo, Piyangan, Bantul, D.I Yogyakarta
Website: www.binbaz.or.id | www.aturots.or.id

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Darain Iasya

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHROJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Faizia Khairunnisa	88	88	85	85	88	434	87	
2	Nayla Zahira Syasya	88	88	88	85	88	437	87	
3	Daffa Aurelia Farannisa	88	88	85	88	90	439	88	
4	Hafidzah Nur Rahmatia	88	88	83	85	85	429	86	
5	Salsabila Kinanti Ismoyo	94	80	80	80	85	419	84	
6	Zeyna Indra Maulina	85	80	78	80	88	403	81	
7	Adiva Khansa Rafani	85	88	80	80	80	413	83	
8	Aisyah	89	89	84	80	79	421	84	
9	Humairo' Fathiyah Syarifah	85	85	83	85	88	426	85	
10	Mulailah Raniyyah Abbas	88	85	83	83	85	424	85	
11	Queenza Elianur Aqilah	82	85	80	85	88	420	84	
12	Aisyah Rania Ahmad	90	80	80	80	84	414	83	
13									
14									

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Darain Iasya

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHROJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Khansa Ahaer	88	85	85	85	85	428	86	
2	Janza Kamila Hafshah	90	88	85	85	90	438	88	
3	Khodijah	88	80	80	80	89	417	83	
4	Aisyah Yasmin	92	89	89	80	80	430	86	
5	Alzena Nashira Mahrin	89	80	80	80	82	411	82	
6	Luthfiyyah Nur'aini	85	83	80	85	88	421	84	
7	Alifa Kamila Mardiyono	90	89	89	84	80	432	87	
8	Chelsea Zeeji	88	85	83	85	85	426	85	
9	Maleeka Alzena	89	82	80	80	89	420	84	
10	Khaulah	90	88	88	88	85	439	88	
11	Hasna Hanifah	88	80	79	80	79	406	81	
12	Alifah	92	89	89	80	80	430	86	
13	Hilwa Nafisa Putri	95	89	84	80	90	428	86	
14									

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Darain Iasya

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHROJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Aqila Najma Qarira	92	90	85	84	80	431	86	
2	Dzakiyyah Moza Medina	87	80	80	79	79	405	81	
3	Rafifatu Rifda	90	90	90	90	90	450	90	
4	Jaryztria Queenara	90	88	85	88	90	441	88	
5	Jihan Mumtazah	90	88	85	88	90	441	88	
6	Fahmida Azzafira	90	88	88	85	90	441	88	
7	Nazifa Aulia Bafana	90	80	80	80	82	412	83	
8	Hafidza Dzulfara	90	82	84	80	89	425	85	
9	Fathimah Ash-Sholihah	90	85	85	85	88	433	87	
10	Aisyah Mardani	90	89	88	80	80	427	85	
11	Zakira Syafa Khumaira Putri	88	88	88	88	88	440	88	
12	Qotrunnada Salsabila	90	80	80	80	85	415	83	
13									
14									

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Darain Iasya

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHROJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Aqila Khairunnisa	90	80	80	80	80	410	82	
2	Annajwa Tsurayya	82	79	79	79	80	399	80	
3	Anin Dhita Putri	80	79	78	79	80	396	80	
4	Bilqis Adzka Saufa	90	88	85	88	83	434	87	
5	Naura Hasna Annida	90	80	80	80	82	412	82	
6	Najwa Mayyasa Lathifah	90	85	83	83	88	429	86	
7	Afiya Putri Zakiya Zarif	76	80	85	83	85	409	82	
8	Naura Auni Tsamaronulqolbi	90	88	88	85	88	439	88	
9	Aimee Nareswari Kameajun	90	88	85	85	90	438	88	
10	Malika Darly Adelia	88	88	83	88	88	435	87	
11	Arsyil Syakinah	78	78	78	80	85	402	80	
12	Zelda Rubi Septiadi	80	85	80	85	88	428	86	
13									
14									

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz

Alamat: Jalan Widyasari km 10, Karanggliris, Sitandoyo, Piyungan, Bantul, D.I Yogyakarta
Website: www.icbbz.or.id | www.aturots.or.id

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Darain Iasya

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHOJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Maheswari Intan	90	90	90	90	90	450	90	
2	Grafit Fakhira	89	79	80	80	80	408	82	
3	Richellya Tertia	88	88	85	85	88	434	87	
4	Millene Aisyah Re Martara	88	88	83	88	88	435	87	
5	Queen Nabihah	90	90	90	90	90	450	90	
6	Diffa Aurelia Farannisa	90	88	85	88	88	439	88	
7	Qonita Almaira Hafshah	85	88	82	83	88	426	85	
8	Ameera Abida Devina	78	80	80	80	90	408	82	
9	Ghaziyah Abira Janecta	80	85	80	85	88	418	84	
10	Bintang Ilona	78	80	78	80	85	401	80	
11	Hasna Kayla Rahmania	85	85	83	85	85	423	85	
12	Maryam Benabid	89	80	80	80	80	409	82	
13									
14									

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz

Alamat: Jalan Widyasari km 10, Karanggliris, Sitandoyo, Piyungan, Bantul, D.I Yogyakarta
Website: www.icbbz.or.id | www.aturots.or.id

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Darain Iasya

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHOJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Fathimah Fatin Sahira	95	89	84	80	92	440	88	
2	Ummu Salamah	90	88	88	90	88	444	89	
3	Nadhya Athaya Rumaisha	95	88	80	80	82	425	85	
4	Azzalea Khaira Imanina	83	88	80	80	90	421	84	
5	Nayshilla Qiananditha	90	88	88	90	90	446	90	
6	Lakeisha Prameswari Rikai	89	80	80	79	84	412	82	
7	Imtiyaz Nur Alya	90	80	80	80	90	420	84	
8	Faathimah Salsabiela	89	80	80	80	80	409	82	
9	Aqilah Kamilah Ramadhanani	95	90	85	85	90	445	89	
10	Alika Dhiya Setiawan	92	90	89	84	89	444	89	
11	Dian Nafisa Feirisaputri	90	88	85	85	90	438	88	
12	Audine Faiza Khairunnisa	90	88	84	84	80	426	85	
13	Lutfiyah Az-zahdiyyah	90	88	85	85	85	433	87	
14									

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz

Alamat: Jalan Widyasari km 10, Karanggliris, Sitandoyo, Piyungan, Bantul, D.I Yogyakarta
Website: www.icbbz.or.id | www.aturots.or.id

**LEMBAR PENILAIAN BACAAN AL-QUR'AN
SMP KELAS VII ICBB YOGYAKARTA TA 2025/2026**

PENGUJI : Usth. Darain Iasya

No	Nama Santriwati	Pokok Bahasan					NILAI TOTAL	RATA-RATA	Catatan
		1 KELANCARAN	2 TAJWID	3 MAKHOJ	4 DENGUNG	5 TAHQIQ			
1	Althafunnisa	90	80	80	80	84	414	83	
2	Renita Syafarina	90	80	80	80	84	414	83	
3	Aisha Rizka Herdiani	90	85	80	80	83	418	84	
4	Dara Aquila Andyta	83	80	78	88	85	414	83	
5	Mayvanza Azalia	89	80	80	80	84	418	84	
6	Aqilah Imtiyaz	90	80	80	80	80	410	82	
7	Elsa Nurkaida	88	88	85	85	88	434	87	
8	Qimmy Olivia Sinaga	94	80	80	80	80	414	83	
9	Calista Azzawraq	90	85	84	84	80	423	85	
10	Aliya Amany	90	88	85	80	90	433	87	
11	Rayhana Fathiyah Husna	85	90	85	88	88	436	87	
12	Batrisyia Juandita	78	80	78	80	85	401	80	
13									
14									

C. Rekapitulasi Hasil Observasi

Halaqah	Jumlah Ya	Jumlah Tidak	Persentase	Kategori
1	10	0	100%	Sangat Baik
2	10	0	100%	Sangat Baik
3	9	1	90%	Sangat Baik
4	9	1	90%	Sangat Baik
5	10	0	100%	Sangat Baik
6	10	0	100%	Sangat Baik
7	9	1	90%	Sangat Baik
8	10	0	100%	Sangat Baik
9	10	0	100%	Sangat Baik
Rata-rata	87	3	96,67%	Sangat Baik

D. Hasil Observasi Halaqah 1 sampai 9

1. Halaqah 1

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE BIN BAZ

Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
Hari/Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025
Observer : Aliya Putri Adila (Peneliti)
Halaqah : Halaqah 1
Petunjuk : Berilah tanda (✓) pada kolom "Ya" apabila aspek yang diamati terlaksana dan pada kolom "Tidak" apabila aspek yang diamati tidak terlaksana.

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai jilid yang sedang dipelajari	✓	
2.	Ustadzah memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum santriwati membaca	✓	
3.	Santriwati menirukan bacaan yang dicontohkan ustadzah	✓	
4.	Santriwati membaca secara bergiliran sesuai arahan ustadzah	✓	
5.	Ustadzah memperbaiki kesalahan makhraj santriwati	✓	
6.	Ustadzah memperbaiki kesalahan tajwid santriwati	✓	
7.	Ustadzah memberikan pengulangan bacaan apabila terdapat kesalahan	✓	
8.	Santriwati mengikuti pembelajaran secara aktif	✓	
9.	Evaluasi bacaan dilakukan selama proses pembelajaran	✓	
10.	Pembelajaran berlangsung sesuai tahapan Metode Bin Baz	✓	

Jumlah Ya : 10
Jumlah Tidak : 0
Persentase Keterlaksanaan : 100%
Kategori : Sangat Baik
Keterangan : $\text{Persentase} = (\text{Jumlah aspek yang terlaksana} / \text{Jumlah seluruh aspek}) \times 100\%$
Kategori : 81-100% = Sangat Baik
61-80% = Baik
41-60% = Cukup
21-40% = Kurang
0-20% = Sangat Kurang

2. Halaqah 2

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE BIN BAZ

Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025
 Observer : Aliya Putri Adila (Peneliti)
 Halaqah : Halaqah 2
 Petunjuk : Berilah tanda (✓) pada kolom "Ya" apabila aspek yang diamati terlaksana dan pada kolom "Tidak" apabila aspek yang diamati tidak terlaksana.

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai jilid yang sedang dipelajari	✓	
2.	Ustadzah memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum santriwati membaca	✓	
3.	Santriwati menirukan bacaan yang dicontohkan ustadzah	✓	
4.	Santriwati membaca secara bergiliran sesuai arahan ustadzah	✓	
5.	Ustadzah memperbaiki kesalahan makhraj santriwati	✓	
6.	Ustadzah memperbaiki kesalahan tajwid santriwati	✓	
7.	Ustadzah memberikan pengulangan bacaan apabila terdapat kesalahan	✓	
8.	Santriwati mengikuti pembelajaran secara aktif	✓	
9.	Evaluasi bacaan dilakukan selama proses pembelajaran	✓	
10.	Pembelajaran berlangsung sesuai tahapan Metode Bin Baz	✓	

Jumlah Ya : 10
 Jumlah Tidak : 0
 Persentase Keterlaksanaan : 100%
 Kategori : Sangat Baik
 Keterangan : $\text{Persentase} = (\text{Jumlah aspek yang terlaksana} / \text{Jumlah seluruh aspek}) \times 100\%$
 Kategori : 81-100% = Sangat Baik
 61-80% = Baik
 41-60% = Cukup
 21-40% = Kurang
 0-20% = Sangat Kurang

3. Halaqah 3

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE BIN BAZ

Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Selasa, 07 Oktober 2025
 Observer : Aliya Putri Adila (Peneliti)
 Halaqah : Halaqah 3
 Petunjuk : Berilah tanda (✓) pada kolom "Ya" apabila aspek yang diamati terlaksana dan pada kolom "Tidak" apabila aspek yang diamati tidak terlaksana.

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai jilid yang sedang dipelajari	✓	
2.	Ustadzah memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum santriwati membaca	✓	
3.	Santriwati menirukan bacaan yang dicontohkan ustadzah	✓	
4.	Santriwati membaca secara bergiliran sesuai arahan ustadzah	✓	
5.	Ustadzah memperbaiki kesalahan makhraj santriwati	✓	
6.	Ustadzah memperbaiki kesalahan tajwid santriwati	✓	
7.	Ustadzah memberikan pengulangan bacaan apabila terdapat kesalahan	✓	
8.	Santriwati mengikuti pembelajaran secara aktif		✓
9.	Evaluasi bacaan dilakukan selama proses pembelajaran	✓	
10.	Pembelajaran berlangsung sesuai tahapan Metode Bin Baz	✓	

Jumlah Ya : 9
 Jumlah Tidak : 1
 Persentase Keterlaksanaan : 90%
 Kategori : Sangat Baik
 Keterangan : $\text{Persentase} = (\text{Jumlah aspek yang terlaksana} / \text{Jumlah seluruh aspek}) \times 100\%$
 Kategori : 81-100% = Sangat Baik
 61-80% = Baik
 41-60% = Cukup
 21-40% = Kurang
 0-20% = Sangat Kurang

4. Halaqah 4

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE BIN BAZ

Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Selasa, 07 Oktober 2025
 Observer : Aliya Putri Adila (Peneliti)
 Halaqah : Halaqah 4
 Petunjuk : Berilah tanda (✓) pada kolom "Ya" apabila aspek yang diamati terlaksana dan pada kolom "Tidak" apabila aspek yang diamati tidak terlaksana.

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai jilid yang sedang dipelajari	✓	
2.	Ustadzah memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum santriwati membaca	✓	
3.	Santriwati menirukan bacaan yang dicontohkan ustadzah	✓	
4.	Santriwati membaca secara bergiliran sesuai arahan ustadzah	✓	
5.	Ustadzah memperbaiki kesalahan makhraj santriwati	✓	
6.	Ustadzah memperbaiki kesalahan tajwid santriwati	✓	
7.	Ustadzah memberikan pengulangan bacaan apabila terdapat kesalahan	✓	
8.	Santriwati mengikuti pembelajaran secara aktif		✓
9.	Evaluasi bacaan dilakukan selama proses pembelajaran	✓	
10.	Pembelajaran berlangsung sesuai tahapan Metode Bin Baz	✓	

Jumlah Ya : 9
 Jumlah Tidak : 1
 Persentase Keterlaksanaan : 90%
 Kategori : Sangat Baik
 Keterangan : $\text{Persentase} = (\text{Jumlah aspek yang terlaksana} / \text{Jumlah seluruh aspek}) \times 100\%$
 Kategori : 81-100% = Sangat Baik
 61-80% = Baik
 41-60% = Cukup
 21-40% = Kurang
 0-20% = Sangat Kurang

5. Halaqah 5

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE BIN BAZ

Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025
 Observer : Aliya Putri Adila (Peneliti)
 Halaqah : Halaqah 5
 Petunjuk : Berilah tanda (✓) pada kolom "Ya" apabila aspek yang diamati terlaksana dan pada kolom "Tidak" apabila aspek yang diamati tidak terlaksana.

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai jilid yang sedang dipelajari	✓	
2.	Ustadzah memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum santriwati membaca	✓	
3.	Santriwati menirukan bacaan yang dicontohkan ustadzah	✓	
4.	Santriwati membaca secara bergiliran sesuai arahan ustadzah	✓	
5.	Ustadzah memperbaiki kesalahan makhraj santriwati	✓	
6.	Ustadzah memperbaiki kesalahan tajwid santriwati	✓	
7.	Ustadzah memberikan pengulangan bacaan apabila terdapat kesalahan	✓	
8.	Santriwati mengikuti pembelajaran secara aktif	✓	
9.	Evaluasi bacaan dilakukan selama proses pembelajaran	✓	
10.	Pembelajaran berlangsung sesuai tahapan Metode Bin Baz	✓	

Jumlah Ya : 10
 Jumlah Tidak : 0
 Persentase Keterlaksanaan : 100%
 Kategori : Sangat Baik
 Keterangan : $\text{Persentase} = (\text{Jumlah aspek yang terlaksana} / \text{Jumlah seluruh aspek}) \times 100\%$
 Kategori : 81-100% = Sangat Baik
 61-80% = Baik
 41-60% = Cukup
 21-40% = Kurang
 0-20% = Sangat Kurang

6. Halaqah 6

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE BIN BAZ

Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025
 Observer : Aliya Putri Adila (Peneliti)
 Halaqah : Halaqah 6
 Petunjuk : Berilah tanda (✓) pada kolom "Ya" apabila aspek yang diamati terlaksana dan pada kolom "Tidak" apabila aspek yang diamati tidak terlaksana.

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai jilid yang sedang dipelajari	✓	
2.	Ustadzah memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum santriwati membaca	✓	
3.	Santriwati menirukan bacaan yang dicontohkan ustadzah	✓	
4.	Santriwati membaca secara bergiliran sesuai arahan ustadzah	✓	
5.	Ustadzah memperbaiki kesalahan makhraj santriwati	✓	
6.	Ustadzah memperbaiki kesalahan tajwid santriwati	✓	
7.	Ustadzah memberikan pengulangan bacaan apabila terdapat kesalahan	✓	
8.	Santriwati mengikuti pembelajaran secara aktif	✓	
9.	Evaluasi bacaan dilakukan selama proses pembelajaran	✓	
10.	Pembelajaran berlangsung sesuai tahapan Metode Bin Baz	✓	

Jumlah Ya : 10
 Jumlah Tidak : 0
 Persentase Keterlaksanaan : 100%
 Kategori : Sangat Baik
 Keterangan : $\text{Persentase} = (\text{Jumlah aspek yang terlaksana} / \text{Jumlah seluruh aspek}) \times 100\%$
 Kategori : 81-100% = Sangat Baik
 61-80% = Baik
 41-60% = Cukup
 21-40% = Kurang
 0-20% = Sangat Kurang

7. Halaqah 7

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE BIN BAZ

Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025
 Observer : Aliya Putri Adila (Peneliti)
 Halaqah : Halaqah 7
 Petunjuk : Berilah tanda (✓) pada kolom "Ya" apabila aspek yang diamati terlaksana dan pada kolom "Tidak" apabila aspek yang diamati tidak terlaksana.

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai jilid yang sedang dipelajari	✓	
2.	Ustadzah memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum santriwati membaca	✓	
3.	Santriwati menirukan bacaan yang dicontohkan ustadzah	✓	
4.	Santriwati membaca secara bergiliran sesuai arahan ustadzah	✓	
5.	Ustadzah memperbaiki kesalahan makhraj santriwati	✓	
6.	Ustadzah memperbaiki kesalahan tajwid santriwati	✓	
7.	Ustadzah memberikan pengulangan bacaan apabila terdapat kesalahan	✓	
8.	Santriwati mengikuti pembelajaran secara aktif		✓
9.	Evaluasi bacaan dilakukan selama proses pembelajaran	✓	
10.	Pembelajaran berlangsung sesuai tahapan Metode Bin Baz	✓	

Jumlah Ya : 9
 Jumlah Tidak : 1
 Persentase Keterlaksanaan : 90%
 Kategori : Sangat Baik
 Keterangan : $\text{Persentase} = (\text{Jumlah aspek yang terlaksana} / \text{Jumlah seluruh aspek}) \times 100\%$
 Kategori : 81-100% = Sangat Baik
 61-80% = Baik
 41-60% = Cukup
 21-40% = Kurang
 0-20% = Sangat Kurang

8. Halaqah 8

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE BIN BAZ

Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025
 Observer : Aliya Putri Adila (Peneliti)
 Halaqah : Halaqah 8
 Petunjuk : Berilah tanda (✓) pada kolom "Ya" apabila aspek yang diamati terlaksana dan pada kolom "Tidak" apabila aspek yang diamati tidak terlaksana.

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai jilid yang sedang dipelajari	✓	
2.	Ustadzah memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum santriwati membaca	✓	
3.	Santriwati menirukan bacaan yang dicontohkan ustadzah	✓	
4.	Santriwati membaca secara bergiliran sesuai arahan ustadzah	✓	
5.	Ustadzah memperbaiki kesalahan makhraj santriwati	✓	
6.	Ustadzah memperbaiki kesalahan tajwid santriwati	✓	
7.	Ustadzah memberikan pengulangan bacaan apabila terdapat kesalahan	✓	
8.	Santriwati mengikuti pembelajaran secara aktif	✓	
9.	Evaluasi bacaan dilakukan selama proses pembelajaran	✓	
10.	Pembelajaran berlangsung sesuai tahapan Metode Bin Baz	✓	

Jumlah Ya : 10
 Jumlah Tidak : 0
 Persentase Keterlaksanaan : 100%
 Kategori : Sangat Baik
 Keterangan : $\text{Persentase} = (\text{Jumlah aspek yang terlaksana} / \text{Jumlah seluruh aspek}) \times 100\%$
 Kategori : 81-100% = Sangat Baik
 61-80% = Baik
 41-60% = Cukup
 21-40% = Kurang
 0-20% = Sangat Kurang

9. Halaqah 9

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PENERAPAN METODE BIN BAZ

Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Jumat, 10 Oktober 2025
 Observer : Aliya Putri Adila (Peneliti)
 Halaqah : Halaqah 9
 Petunjuk : Berilah tanda (✓) pada kolom "Ya" apabila aspek yang diamati terlaksana dan pada kolom "Tidak" apabila aspek yang diamati tidak terlaksana.

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai jilid yang sedang dipelajari	✓	
2.	Ustadzah memberikan contoh bacaan terlebih dahulu sebelum santriwati membaca	✓	
3.	Santriwati menirukan bacaan yang dicontohkan ustadzah	✓	
4.	Santriwati membaca secara bergiliran sesuai arahan ustadzah	✓	
5.	Ustadzah memperbaiki kesalahan makhraj santriwati	✓	
6.	Ustadzah memperbaiki kesalahan tajwid santriwati	✓	
7.	Ustadzah memberikan pengulangan bacaan apabila terdapat kesalahan	✓	
8.	Santriwati mengikuti pembelajaran secara aktif	✓	
9.	Evaluasi bacaan dilakukan selama proses pembelajaran	✓	
10.	Pembelajaran berlangsung sesuai tahapan Metode Bin Baz	✓	

Jumlah Ya : 10
 Jumlah Tidak : 0
 Persentase Keterlaksanaan : 100%
 Kategori : Sangat Baik
 Keterangan : $\text{Persentase} = (\text{Jumlah aspek yang terlaksana} / \text{Jumlah seluruh aspek}) \times 100\%$
 Kategori : 81-100% = Sangat Baik
 61-80% = Baik
 41-60% = Cukup
 21-40% = Kurang
 0-20% = Sangat Kurang

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

STAI DARUL QALAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

Jalan Raya Kresek - Gandaria Km.1, Tamiang, Gunung Kaler, Tangerang - Banten, Pos 15834
Telp. 081511095694, Email: dqstai@gmail.com, Website: www.staidq.ac.id

Nomor : 01/STAIHQ/V/2026
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.
Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk proposal skripsi mahasiswa program Strata-I Pendidikan Agama Islam Safwa University of Indonesia yang bekerja sama dengan STAI Darul Qalam Tangerang tersebut di bawah ini;

Nama : Aliya Putri Adila
NIM SUI : 1000507
NIM DIKTI : 222301020
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Metode Bin Baz terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Santriwati Kelas VII Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
Tempat penelitian : Pondok Pesantren Putri Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta
Lama Penelitian : Juli 2025 – Oktober 2025

Untuk keperluan tersebut di atas, kami mohon agar yang bersangkutan dapat diizinkan mengunjungi Pondok Pesantren Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta guna mencari bahan-bahan penelitian. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian permohonan dari kami. Atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 2 Mei 2025

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Drs. H. Abdurrahim, MA

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 5 : Hasil Olah Data SPSS

A. Analisis statistik Deskriptif

1. Data *Pretest*

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pretest	86	50.00	95.00	76.1395	10.08454
Valid N (listwise)	86				

2. Data *Posttest*

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
posttest	86	80.00	90.00	85.0116	2.66787
Valid N (listwise)	86				

B. Uji Normalitas

Tests of Normality

	<u>Kolmogorov-Smirnov^a</u>			<u>Shapiro-Wilk</u>		
	<u>Statistic</u>	<u>df</u>	<u>Sig.</u>	<u>Statistic</u>	<u>df</u>	<u>Sig.</u>
pretest	<u>.079</u>	<u>86</u>	<u>.200*</u>	<u>.979</u>	<u>86</u>	<u>.166</u>

Tests of Normality

	<u>Kolmogorov-Smirnov^a</u>			<u>Shapiro-Wilk</u>		
	<u>Statistic</u>	<u>df</u>	<u>Sig.</u>	<u>Statistic</u>	<u>df</u>	<u>Sig.</u>
<u>posttest</u>	<u>.121</u>	<u>86</u>	<u>.003</u>	<u>.962</u>	<u>86</u>	<u>.013</u>

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

C. *Uji Wilcoxon Signed Rank Test*

1. *Ranks*

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
posttest - pretest	Negative Ranks	15 ^a	26.27	394.00
	Positive Ranks	69 ^b	46.03	3176.00
	Ties	2 ^c		
	Total	86		

a. posttest < pretest

b. posttest > pretest

c. posttest = pretest

2. *Test Statistics*

Test Statistics^a

posttest - pretest

Z	-6.206 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	<.001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Dokumentasi Penyampaian Tujuan Penelitian kepada Santriwati

Gambar 2. Dokumentasi Koordinasi dengan Pengajar Halaqah

Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Observasi Pembelajaran

Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Pembelajaran Metode Bin Baz

Gambar 5. Kegiatan Tilawah Bersama

Gambar 6. Dokumentasi Pelaksanaan *Pretest*

Gambar 7. Dokumentasi Pelaksanaan *Posttest*